

O USO IoT e IA NA AGRICULTURA FAMILIAR - AVANÇOS A PARTIR DA REDE DE INTERNET VIA SATÉLITE

Elainne Ladislau Ferreira Pereira¹

¹Telecomunicações – Universidade do Estado do Amazonas, elpereira@uea.edu.br

Introdução

O uso de IoT e inteligência artificial (IA) na agricultura familiar podem trazer benefícios significativos ao melhorar a eficiência, a produtividade e a sustentabilidade das práticas agrícolas. Hoje em dia, cada vez mais, a tecnologia tem sido empregada no meio rural, e ainda mais, acessível para que possa ser empregado na Agricultura Familiar, que naturalmente se caracteriza por um grupo familiar que gerencia a plantação, tanto para a sua subexistência como para o abastecimento local de frutas, verduras e carnes em geral. Neste contexto, o emprego de Internet das Coisas e Inteligência Artificial podem ser introduzidas, de acordo com a Rede de Internet existente. Este último fator tem sido preponderante nos municípios da Capital do Amazonas - Manaus, com inúmeras aplicações do uso de tecnologia a ser utilizada dentro da área rural. Através da análise de imagens, algoritmos de IA podem analisar imagens diretamente da plantação para identificar o problema ocasionado, tanto à planta como ao fruto. O monitoramento pode ser realizado através de sensores e drones, os quais podem ser instalados e visualizados em tempo real.

Objetivos

Este estudo tem como principal objetivo analisar e compreender a relevância dos objetos IoT que podem ser empregados no meio rural, mas especificamente utilizados na Agricultura Familiar, e por meio da análise de imagens por IA o grande potencial de detecção de problemas na plantação. Além de facilitar o meio de comunicação entre o Agricultor e o especialista para a detecção e aplicação de métodos que solucionem o problema da melhor forma possível.

Metodologia

A metodologia adotada consiste em uma revisão abrangente de bibliografia relacionada às novas tecnologias que possam ser estabelecidas em áreas rurais e proposta de possíveis utilizações para o plantio de frutas em geral.

Resultados

Muitos trabalhos em se tratando de uso de IoT e IA estão sendo feitos, propondo novos mecanismos eficientes de integração na Agricultura, melhorando a gestão de recursos de

forma a substituir trabalhos manuais realizados mecanicamente, sendo adaptados para a seleção de plantas, sementes e frutos [1]. Um detalhe importante é que tais propostas precisam se adaptar ao ambiente estrutural, características específicas de cada objeto em estudo e seleção de objetos IoT que serão utilizados [2]. Uma outra área em ascensão é a de desenvolvimento de sistemas de visão de máquina para detecção robótica e localização de frutas para estimar culturas frutíferas como: maçãs, pêras e frutas cítricas[1]. Todas essas práticas poderão ser viabilizadas e testadas dentro das condições. Muitos municípios do Estado Amazonas são pioneiros no abastecimento de Frutas como: Mamão, Banana, Abacaxi, Laranja, Pitaia, e muitas outras. Em particular, a fruta Abacaxi, que consome grandes áreas em extensão para o plantio, no qual pode ser adaptado o uso de IoT e IA para melhorar a detecção de pragas e doenças, entre elas, as doenças [3]: Fusariose, Antracnose e Mancha Branca, e as pragas: Broca do Abacaxi, Ácaro, Cigarrinha e Bicho-Preguiça. Essas assolações demandam grande monitoramento na área de plantio, práticas de manejo integrado, higiene e manutenção. A introdução da internet via Satélite, proporcionado pela StarLink tem mudado radicalmente a vida dos agricultores e podendo galgar novos caminhos de interação tecnológica, permitindo um estreitamento de avanços e condições de trabalho.

Conclusão

Conclui-se que é de super valia a introdução de IoT, sendo necessário um grande recurso financeiro para que se possa adaptar com meios tecnológicos para a substituição do esforço manual e sensoriamento. Com a ampliação das redes de internet 2.4 e 5.1 para as regiões que antes estavam mal acondicionadas com internet fraca ou inexistente, novas possibilidades surgem e prospectam novas e-soluções para o abastecimento integrado de frutas, verduras, laticínios e proteínas derivados de animais.

Referências:

- [1] Gongal, A., Amatya, S., Karkee, M., Zhang, Q., and Lewis, K. (2015). Sensors and systems for fruit detection and localization: A review. *Computers and Electronics in Agriculture*, 116:8–19.
- [2] Ayaz, M., Ammad-Uddin, M., Sharif, Z., Mansour, A., and Aggoune, E.-H. M. (2019). Internet-of-things (iot)-based smart agriculture: Toward making the fields talk. *IEEE access*, 7:129551–129583.
- [3] Pires de Matos, A. "Main pests affecting pineapple plantations and their impact on crop development." *IX International Pineapple Symposium 1239*. 2017.